

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 11, December 2024, P. 755-768
Licensed By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14486088)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14486088>

Sistem Penjualan Tiket Pertandingan Sepak Bola Berbasis Web

Muhammad Syahril¹, Wahyu Satria Ramadhan², Sulthan Zaki Irsyad³

^{1,2,3}Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pamulang

Email : ¹muhammadiyah57@gmail.com, ²wahyusatria1122@gmail.com, ³sulthanzaki.irsyad@gmail.com

Abstrak

Penjualan tiket pertandingan sepak bola biasanya masih dilakukan secara manual, sehingga penonton yang ingin membeli tiket pertandingan sepak bola harus mengantri terlebih dahulu di loket tiket stadion. Menjual tiket dengan cara ini dapat menimbulkan beberapa masalah, yaitu antrian yang cukup panjang, rasa cemas karena calon pembeli tidak berperilaku baik saat mengantri, dan calon pembeli sudah mengantri tetapi tidak ada lagi tiket yang tersedia. Kami memberikan solusinya dengan membuat Sistem Penjualan Tiket Pertandingan Sepak Bola berbasis web. Sistem dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP (*Personal Home Page*) *hypertext preprocessor* dan database *MySQL*. Metode yang digunakan untuk mempersiapkan tugas akhir ini adalah metodologi SDLC (*System Development Life Cycle*). Sistem penjualan tiket pertandingan sepak bola berbasis web ini mengharuskan pembeli memasukkan NIK dengan benar dan memiliki saldo yang cukup. Setelah pembelian berhasil, pembeli akan menerima Tampilan Tiket Sepak Bola yang dapat mereka cetak sendiri. Dengan diperkenalkannya sistem ini, pembeli tiket untuk pertandingan sepak bola tidak lagi harus antri di loket tiket stadion, sehingga mengurangi pasar gelap.

Kata kunci : penjualan tiket, pertandingan, sepak bola, web

Abstract

Ticket sales for football matches are usually still done manually, so that spectators who want to buy tickets for football matches must first queue at the stadium ticket counter. Selling tickets in this way can cause several problems, namely quite long queues, anxiety because prospective buyers do not behave well when queuing, and prospective buyers have queued but there are no more tickets available. We provide a solution by creating a web-based Football Match Ticket Sales System. The system is created using the PHP (Personal Home Page) hypertext preprocessor programming language and MySQL database. The method used to prepare this final assignment is the SDLC (System Development Life Cycle) methodology. This web-based football match ticket sales system requires buyers to enter their NIK correctly and have sufficient balance. After a successful purchase, the buyer will receive Football Ticket Display that they can print themselves. With the introduction of this system, ticket buyers for football matches no longer have to queue at the stadium ticket counter, thereby reducing the black market.

Keywords: *ticket selling, matches, football, web*

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 10 December 2024

PENDAHULUAN

Sepak bola adalah salah satu olahraga yang relatif digemari sang warga. Olahraga ini dinilai menjadi olahraga yg menyenangkan baik sang para pemain juga penonton sepak bola tanpa melihat disparitas gender dan usia. Di Indonesia, terdapat beberapa perserikatan sepak bola profesional yg dikelola sang PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia). Liga Indonesia yang berada dibawah naungan PSSI, antara lain seperti : LSI (Liga Super Indonesia) & Divisi Utama. Liga sepak bola tadi mempunyai tim- tim sepak bola yg asal berdasarkan beberapa kota pada Indonesia(Fadila & Untoro, 2016).

Pada setiap pertandingan sepak bola, masing – masing tim sepak bola pada Indonesia selalu mendapat dukungan berdasarkan para pendukungnya secara pribadi pada stadion. Para supporter yang setia dalam tim kebanggaannya itu, selalu berusaha supaya sanggup menonton dan menaruh dukungan dalam tim kebanggaannya dimanapun pertandingan itu berlangsung, sebagai akibatnya *supporter* sepak bola tidak hanya asal berdasarkan kota lokal tinggalnya, namun pula asal berdasarkan kota lain pada Indonesia.

Hal ini memperlihatkan bahwa minat warga Indonesia terutama para *supporter* buat menonton pertandingan sepak bola relatif tinggi. Namun, buat sanggup menonton pertandingan sepak

bola secara pribadi pada stadion, para supporter wajib membeli tiket pertandingan bola terlebih dahulu. Namun, pembelian tiket pertandingan sepak bola terkadang mudah, para *supporter* wajib mengantri terlebih dahulu pada loket stadion bila ingin membeli tiket. Hal ini dikarenakan, penjualan tiket bola biasanya masih dilakukan secara manual pada loket stadion.

Penjualan tiket pertandingan bola yang masih manual, bila dibiarkan pula akan menyebabkan beberapa Permasalahan, yaitu terjadinya antrian yang cukup panjang dan kerusakan dampak calon pembeli yang tidak tertib ketika mengantri.

Selain itu, tidak jarang juga menurut beberapa *supporter* yang telah mengantri namun kehabisan tiket, ini ditimbulkan lantaran sebagian tiket pertandingan sudah dibeli sang para calon dalam jumlah banyak yang nantinya akan dijual lagi menggunakan harga yang lebih mahal. Untuk mengatasi kasus – kasus tersebut, maka ada suatu wangsit buat menyebarkan sistem penjualan tiket pertandingan sepak bola secara online yaitu menggunakan membangun “Sistem Penjualan Tiket Pertandingan Sepak Bola berbasis Web”.

Sistem ini bisa berfungsi buat menampilkan tiket pertandingan sepak bola bila pembelian yang dilakukan sudah berhasil. Diharapkan menggunakan terbangunnya sistem ini, penjualan tiket pertandingan sepak bola lebih mudah, antrian pembeli ketika membeli tiket sebagai berkurang dan terhindar menurut percaloan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Sistem

Sistem asal berdasarkan bahasa latin (*systema*) dan bahasa yunani (*sustema*) merupakan suatu kesatuan yang terdiri berdasarkan komponen yang dihubungkan bersama buat memudahkan fakta materi atau energi(Paryati, 2010).

2. Informasi

Informasi merupakan data yang sudah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan berguna pada pengambilan keputusan waktu ini atau waktu mendatang Informasi dikatakan bermutu atau berkualitas apabila memenuhi 3 kriteria, yaitu keakuratan (*accuracy*), ketepatan waktu (*timeliness*), relevan (*relevance*)(Ali Ibrahim, 2011).

3. Penjualan

Menurut Sadeli (2005) bahwa penjualan merupakan suatu tindakan buat menukar barang atau jasa menggunakan uang menggunakan cara menghipnotis orang lain supaya mau mempunyai barang yg ditawarkan sehingga ke-2 belah pihak menerima laba dan kepuasan. Sedangkan penjualan melalui web merupakan melakukan aktifitas penjualan berdasarkan mencari calon pembeli hingga memperlihatkan produk menggunakan memanfaatkan jaringan internet.

4. Sepak Bola

Salah satu cabang olahraga yang banyak digemari dan mempunyai potensi usaha yang akbar merupakan sepak bola. Menurut penelitian berdasarkan Jones (2007) sepakbola merupakan olahraga yang menggunakan jumlah penonton paling banyak dibandingkan menggunakan cabang olahraga lain.

5. Website

Menurut Betha Sidik lebih dikenal menggunakan web, adalah “Salah satu layanan yang didapat sang pemakai personal komputer yang terhubung ke internet”(Riosaka Putra, 2010).

6. PHP

Menurut Bunafit Nugroho, PHP adalah bahasa baku yg dipakai pada global website yg berbentuk script yg diletakkan pada pada server web.

7. MySQL

Menurut Nugroho, MySQL adalah database yg paling digemari dikalangan Programmer Web, menggunakan alasan bahwa acara ini adalah database yang sangat bertenaga dan cukup stabil buat dipakai menjadi media penyimpanan data.

8. Koneksi antara PHP dan MySQL

Menurut Nugroho, pada global internet, MySQL dijadikan sebuah database yang paling banyak dipakai selain database yg bersifat *share ware*. Penggunaan MySQL ini biasanya dipadukan menggunakan memakai acara aplikasi PHP, lantaran menggunakan memakai PHP acara tadi sudah terbukti akan kehandalannya pada menangani permintaan data(Murphy, Beny Indra, 2012).

9. DFD (Data Flow Diagram)

DFD merupakan suatu contoh data atau proses yang dibentuk buat mendeskripsikan darimana data, dan kemana tujuan data yang keluar berdasarkan sistem, dimana data disimpan, proses apa yang membuat data tadi, dan hubungan antara data yang tersimpan, dan proses yang dikenakan dalam data tadi (Rita Afryenni, 2014).

10. ERD (Entity Relationship Diagram)

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan sekumpulan cara atau alat – alat buat menggambarkan data – data atau objek – objek yang dibentuk menurut dan asal berdasarkan global nyata yang dianggap entitas (*entity*) dan hubungan (*relationship*) antar entitas – entitas tadi menggunakan memakai beberapa notasi (Edy, Dodi, 2009).

METODE PENELITIAN**1. Jenis Penelitian**

Tipe Penelitian Penelitian kualitatif tipe dengan metode studi kasus digunakan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif ini secara khusus menyorot dan menggunakan metode studi kasus dimana peneliti menyelidiki bagaimana proses penjualan tiket sepak bola Indonesia.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memerlukan data dan informasi. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi atau observasi. Peneliti mengamati insiden yang terjadi selama penjualan tiket pertandingan sepak bola di Indonesia.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara :

- 1) Dokumentasi.
- 2) Studi sastra.

3. Tahapan Penelitian

Metodologi penelitian pada proyek ini menggunakan tahapan SDLC (*System Development Life Cycle*). Tahapan SDLC adalah analisis, desain, implementasi, dan pengujian. Sistem ini dikembangkan menggunakan model air terjun. Tahapan dalam model air terjun dijalankan secara berurutan dari awal hingga akhir.

4. Analisa Sistem

Mengingat tingginya minat para penggemar sepak bola untuk menonton pertandingan sepak bola dan mendukung tim sepak bola kebanggaannya secara langsung, maka hal ini akan menimbulkan permasalahan sebagai berikut : Hal ini mengakibatkan antrian yang cukup panjang. Oleh karena itu, dikembangkanlah sistem penjualan tiket sepak bola berbasis web untuk mengatasi permasalahan tersebut :

a. Kebutuhan Pengguna

Persyaratan Pengguna adalah apa yang dibutuhkan oleh pengguna ketika menggunakan sistem tiket pertandingan sepak bola berbasis web. Dalam sistem ini penggunaannya adalah PSSI, pembeli, dan bank. Persyaratan pengguna untuk sistem ini adalah:

- 1) PSSI mempunyai nama pengguna dan kata sandi.
- 2) PSSI bisa menginput pertandingan tersebut dan harga tiketnya
- 3) PSSI menerima Laporan Data Pembeli.
- 4) Bank menerima laporan pembayaran dari pembeli.
- 5) Pembeli mengetahui jadwal dan harga tiket.
- 6) Pembeli mengetahui syarat dan ketentuan pembelian tiket. Melalui website ini, pembeli dapat membeli tiket pertandingan sepak bola. Setelah transaksi berhasil, pembeli akan menerima tiket pertandingan sepak bola dalam waktu jam.

b. Kebutuhan Data

Data yang dibutuhkan untuk membuat sistem penjualan tiket pertandingan sepak bola berbasis web yaitu :

- 1) Liga Indonesia yaitu jadwal pertandingan Liga Super Indonesia (LSI) dan Divisi Utama .
- 2) Data stadion yang digunakan untuk pertandingan Liga Indonesia.

- 3) Data harga tiket tiap stand.
- c. Aliran Data
Aliran data pada Sistem Penjualan Tiket Pertandingan Sepak Bola digambarkan dengan DFD (*Data Flow Diagram*).

Diagram Level Konteks

DFD Level 1

DFD Level 2 Proses Masuk Sistem

Tabel 1. Pengujian Pembelian Tiket beserta Hasil

NIK	Pertandingan	Jumlah Tiket yang dibeli	Hasil
NIK Salah	Tidak dapat memilih pertandingan	Tidak dapat input jumlah tiket yang dibeli	Notifikasi bahwa pembeli gagal masuk ke sistem.
NIK benar	Memilih pertandingan yang diinginkan	Hanya dapat menginputkan maksimal 2 tiket	Pembeli akan diarahkan ke halaman pembelian

Dari tabel pengujian pembelian tiket, pembeli yang menginputkan NIK salah maka pembeli tersebut mendapatkan notifikasi bahwa pembeli gagal masuk ke dalam sistem dan harus mengecek ulang NIK. Sedangkan jika NIK yang diinputkan benar, maka pembeli dapat masuk ke dalam halaman pembelian dan selanjutnya pembeli dapat memilih pertandingan yang diinginkan.

Tabel 2. Pengujian Pembayaran beserta Hasil

NIK	Saldo	Hasil
NIK benar	Saldo < Rp 100.000,00	Pembeli tidak dapat melakukan pembayaran
NIK benar	Saldo - Total < Rp 100.000,00	Transaksi gagal karena saldo tidak mencukupi
NIK benar	Saldo - Total >= Rp 100.000,00	Transaksi berhasil karena sisa saldo setelah melakukan pembelian masih lebih besar atau sama dengan Rp 100.000,00

Pada pengujian pembayaran tiket, yang diuji adalah saldo pembeli. Jika saldo tersebut kurang dari Rp 100.000,00 pembeli tidak dapat melakukan pembayaran. Jadi, saldo yang harus tersisa di bank sebesar Rp 100.000,00, jika ada pembeli yang melakukan pembelian hingga saldo kurang dari Rp 100.000,00 maka pembelian gagal.

NIK	Pembelian	Jumlah tiket dibeli	Kode Pertandingan	Pertandingan	Hasil
NIK 1 Benar	Pertama	2 tiket	a003	Perseb Bandung vs Pelita Raya	Tiket Pertandingan
	Kedua	1 tiket	a003	Pelita Raya	Notifikasi Gagal
	Ketiga	2 tiket	b003	PSS Siemam vs PSGC Ciemis	Tiket Pertandingan
NIK 2 Benar	Pertama	2 tiket	a001	Perseb Bandung vs Pelita Raya	Tiket Pertandingan
	Kedua	1 tiket	a001	Pelita Raya	Notifikasi Gagal
NIK 3 Benar	Pertama	1 tiket	a001	Perseb Bandung vs Pelita Raya	Tiket Pertandingan
	Kedua	1 tiket	a002	Pelita Raya	Tiket Pertandingan
	Ketiga	1 tiket	a003		Notifikasi Gagal

Gambar diatas menjelaskan bahwa setiap pertandingan, pembeli hanya dapat diijinkan membeli sebanyak dua tiket. Pembeli yang ingin membeli tiket lagi dengan memilih pertandingan yang sama tidak diijinkan, tetapi jika pembeli membeli pertandingan yang berbeda maka pembelian berhasil.

a. Hasil Pengujian Jika NIK Salah

Untuk masuk ke dalam halaman pembelian, pembeli yang diharuskan untuk menginputkan NIK yang benar. Pada Sistem Penjualan Tiket Pertandingan Sepak Bola Berbasis Web ini, untuk dapat masuk ke dalam sistem yang dilakukan pengecekan NIK, jika NIK salah atau tidak sesuai dengan data yang ada pada database, maka pembeli tidak bisa masuk ke dalam halaman pembelian.

- 1) Menginputkan NIK yang salah

Input NIK Salah

- 2) Sistem menampilkan notifikasi bahwa pembeli gagal masuk dan harus memeriksa NIK lagi

Notifikasi Gagal Masuk

- b. Hasil Pengujian NIK Benar, Saldo <100.000

Pembeli yang telah dilakukan menginputkan NIK dengan benar, maka dapat melanjutkan pembelian tiket pertandingan sepak bola yaitu pembeli dapat menentukan pertandingan yang ingin ditonton, dan menentukan jumlah tiket yang dibeli. jumlah tiket yang bisa dibeli oleh pembeli maksimum 2 tiket. Kemudian, untuk bisa berhasil dalam melakukan transaksi akan dilakukan pengecekan lagi pada saldo pembeli. Berikut ini implementasi jika NIK benar tetapi saldo pembeli kurang dari Rp 100.000,00.

- 1) Menginputkan NIK dengan benar

Input NIK Benar

- 2) Pembeli atas nama Rizki memiliki saldo kurang dari Rp 100.000,00 yaitu sebesar Rp 50.000,00 dan memilih pertandingan dengan kode a003 seharga Rp 30.000,00

Halaman Pembelian User Rizki

- 3) Saldo pembeli yang kurang dari Rp 100.000,00 maka pembelian gagal dan akan mendapatkan notifikasi saldo kurang

Notifikasi Saldo Kurang

- c. Hasil Pengujian jika Saldo – Total <100.000

- 1) Menginputkan NIK dengan benar

Input NIK Benar

- 2) Pembeli dengan atas nama Fadila memiliki saldo sebesar Rp 150.000,00 dan dapat memilih pertandingan seharga Rp 75.000,00, sehingga sisa saldo Fadila kurang dari Rp 100.000,00

Halaman Pembelian dengan user Fadila

- 3) Rincian data pembelian dengan user Fadila

Rincian Data yang telah dipih pembeli

- 4) Notifikasi saldo kurang, karena melakukan pembelian hingga sisa saldo menjadi kurang dari Rp 100.000,00

Notifikasi Saldo Kurang

- d. Hasil Pengujian jika Saldo – Total $\geq$ 100.000

- 1) Menginputkan NIK dengan Benar

Input NIK Benar

- 2) Username dengan nama FX Wisnu yang memiliki saldo sebesar Rp. 970.000,00 dan memilih kode a003 dengan total pembayaran yang sebesar Rp 60.000,00

Data Diri Anda !!

NIK : 3517142410640001
 Nama : FXWisnu
 No. Rekening : 2345112345
 Saldo : 970000

Pilih kode Pertandingan yang Anda inginkan !

Kode Pertandingan :	a003
Tim Kandang :	Persib Bandung
Tim Lawan :	Pella Raya
Tanggal :	2015-02-15
Jam :	15:30:00
Stadion :	Si Jalak Harau
Tribun :	Ekonomi
Harga :	30000

Jumlah tiket yang dibeli : 2
 *maks 2 tiket

Total : 60000

Halaman Pembelian User FX Wisnu

- 3) Rincian data pembelian dengan username FX Wisnu

Kode Pertandingan	: a003	NIK	: 3517142410640001
Tim Kandang	: Persib Bandung	Nama	: FXWisnu
Tim Lawan	: Pella Raya	No. Rekening	: 2345112345
Tanggal	: 2015-02-15	Saldo	: 970000
Jam	: 15:30:00		
Stadion	: Si Jalak Harau		
Tribun	: Ekonomi		
Harga	: 30000		
Jumlah Tiket yang dibeli	: 2		
Total	: 60000		

Rincian Data Pembelian Tiket

- 4) Saldo mencukupi dan pembelian yang berhasil, sehingga pembeli dapat mendapatkan tampilan tiket pertandingan yang dapat dicetak

Tiket Pertandingan Sepak Bola Liga Indonesia

NIK : 3517142410640001
 Nama : FXWisnu
 Tim Kandang : Persib Bandung
 Tim Lawan : Pella Raya
 Tanggal : 2015-02-15
 Jam : 15:30:00
 Stadion : Si Jalak Harau
 Tribun : Ekonomi
 Jumlah Tiket yang Dibeli : 2

Total Pembayaran : 60000

Tampilan Tiket Pertandingan Sepak Bola

- e. NIK yang sama melakukan pembelian tiket dengan memilih kode pertandingan yang sama
- Hasil pengujian selanjutnya yaitu jika NIK yang sudah melakukan pembelian kemudian ingin melakukan pembelian lagi dan memilih kode pertandingan yang sama, maka sistem memberikan notifikasi bahwa pembeli dengan NIK tersebut sudah melakukan pembelian dan tidak bisa melakukan pembelian lagi dengan kode pertandingan yang sama.
- Pengujian ini dilakukan dengan tujuan agar pembeli yang sudah melakukan pembelian dengan NIK yang sama dan memilih kode pertandingan yang sama tidak dapat melakukan pembelian lagi, karena mengingat bahwa sistem ini juga berguna untuk mengurangi percaloan. Pengujian ini menggunakan user FX Wisnu yang sebelumnya telah melakukan pembelian.
- 1) FX Wisnu membeli kode pertandingan a003 lagi

Halaman Pembelian User FX Wisnu

2) Rincian data pembelian username FX Wisnu

Rincian Pembelian User FX Wisnu

3) Notifikasi bahwa sebelumnya sudah membeli dengan kode pertandingan yang sama

Notifikasi Pembelian Gagal

f. NIK sama melakukan pembelian tiket dengan memilih pertandingan yang berbeda

Hasil pengujian selanjutnya yaitu jika NIK yang sudah melakukan pembelian sebelumnya, kemudian juga ingin melakukan pembelian lagi tetapi dengan memilih pertandingan yang berbeda dari sebelumnya, maka pembelian akan berhasil selama saldo masih mencukupi. Contoh implementasi untuk pengujian ini yaitu dapat menggunakan username FX.Wisnu dengan pemilihan pertandingan yang berbeda.

1) FX Wisnu memilih pertandingan dengan kode b003

Halaman Pembelian User FX Wisnu

2) Rincian data pembelian user FX Wisnu

Kode Pertandingan	: 0003	NIK : 3517142410640001
Tim Kandang	: PSS Sleman	Nama : FXWisnu
Tim Lawan	: PSGC Ciamis	No. Rekening : 294512345
Tanggal	: 2015-02-08	Saldo : 91000
Jam	: 19:00:00	
Stadion	: Maguwoharjo	
Tribun	: Ekonomi	
Harga	: 25000	
Jumlah Tiket yang Dibeli	: 2	
Total	: 50000	

Lanjutkan untuk proses transaksi Tutup Info Detail Batalan Pembelian

Rincian Pembelian User FX Wisnu

3) Pembelian berhasil, sehingga FX Wisnu mendapatkan tampilan tiket pertandingan yang dapat di cetak.

Tiket Pertandingan Sepak Bola	
NIK	: 3517142410640001
Nama	: FXWisnu
Tim Kandang	: PSS Sleman
Tim Lawan	: PSGC Ciamis
Tanggal	: 2015-02-08
Jam	: 19:00:00
Stadion	: Maguwoharjo
Tribun	: Ekonomi
Jumlah Tiket yang Dibeli	: 2
Total Pembayaran	: 50000
cetak Logout	

Tampilan Tiket Pertandingan Sepak Bola

g. NIK benar, melakukan pembelian dengan memilih pertandingan yang sama

Jika sebelumnya telah dilakukan pengujian terhadap NIK yang sama dan pemilihan kode pertandingan yang sama, pengujian selanjutnya jika NIK yang sudah melakukan pembelian sebanyak 2 tiket pada pertandingan yang sama, kemudian pembeli tersebut melakukan pembelian lagi dan memilih pertandingan yang sama meskipun dengan kode pertandingan yang berbeda, maka pembelian tidak dapat dilanjutkan dan sistem memberikan notifikasi bahwa “pembeli sudah membeli 2 tiket pada pertandingan ini”.

Hal ini karena, pada sistem penjualan tiket pertandingan sepak bola dibatasi jika satu orang pembeli hanya dapat membeli tiket maksimum 2 tiket pada setiap pertandingan. Contoh implementasi pengujian yaitu dengan menggunakan NIK 3522142410631888 dengan username Mala yang melakukan pembelian dua kali pada pertandingan yang sama.

1) Pembelian Pertama

Pembeli belum pernah melakukan pembelian

a) Menginputkan NIK dengan benar

Masukkan NIK	
NIK :	<input type="text" value="3522142410631888"/>
<input type="button" value="submit"/> <input type="button" value="Batal"/>	

Input NIK

b) Username dengan nama Mala memilih pertandingan Persib Bandung dengan Pelita Raya dan jumlah tiket yang dibeli sebanyak 2 tiket

Data Diri Anda !!

NIK : 3522142410631888
 Nama : Mala
 No. Rekening : 3131313131
 Saldo : 1400000

Pilih kode Pertandingan yang Anda inginkan !

Kode Pertandingan :	a001
Tan Kandang :	Persib Bandung
Tan Lawan :	Pelita Raya
Tanggal :	2015-02-15
Jam :	16:30:00
Stadion :	Si Jalak Harau
Tribun :	VIP
Harga :	100000

Jumlah tiket yang dibeli : 2
 *maks 2 tiket

Total : 200000

Halaman Pembelian dengan Username Mala

c) Rincian data pembelian user Mala

Kode Pertandingan	:	a001	NIK	:	3522142410631888
Tan Kandang	:	Persib Bandung	Nama	:	Mala
Tan Lawan	:	Pelita Raya	No. Rekening	:	3131313131
Tanggal	:	2015-02-15	Saldo	:	1400000
Jam	:	16:30:00			
Stadion	:	Si Jalak Harau			
Tribun	:	VIP			
Harga	:	100000			
Jumlah Tiket yang dibeli	:	2			
Total	:	200000			

Rincian Pembelian untuk Username Mala

d) Pembelian berhasil, sehingga Mala bisa mendapatkan tampilan tiket pertandingan yang dapat di cetak

Tiket Pertandingan Sepak Bola Liga Indonesia

NIK : 3522142410631888
 Nama : Mala
 Tan Kandang : Persib Bandung
 Tan Lawan : Pelita Raya
 Tanggal : 2015-02-15
 Jam : 16:30:00
 Stadion : Si Jalak Harau
 Tribun : VIP
 Jumlah Tiket yang Dibeli : 2
 Total Pembayaran : 200000

Tampilan Tiket Pertandingan Sepak Bola

2) Pembelian Kedua

Pembeli sudah pernah melakukan pembelian sebanyak 2 tiket pada pertandingan yang sama

a) Username dengan atas nama Mala memilih pertandingan Persib Bandung dengan Pelita Raya lagi tetapi memilih kode pertandingan yang berbeda

Data Diri Anda !!

NIK : 3522142410631888
 Nama : Mala
 No. Rekening : 3131313131
 Saldo : 1200000

Pilih kode Pertandingan yang Anda inginkan !

Kode Pertandingan :	a003
Tim Kandang :	Persib Bandung
Tim Lawan :	Pejita Raya
Tanggal :	2015-02-15
Jam :	15:30:00
Stadion :	Si Jalak Harau
Tribun :	Ekonomi
Harga :	30000

Jumlah tiket yang dibeli : 1
 *maks 2 tiket

Total 30000

Halaman Pembelian dengan Username Mala

- b) Rincian data pembelian username Mala

Kode Pertandingan	: a003	NIK : 3522142410631888
Tim Kandang	: Persib Bandung	Nama : Mala
Tim Lawan	: Pejita Raya	No. Rekening : 3131313131
Tanggal	: 2015-02-15	Saldo : 1200000
Jam	: 15:30:00	
Stadion	: Si Jalak Harau	
Tribun	: Ekonomi	
Harga	: 30000	
Jumlah Tiket yang dibeli	: 1	
Total	: 30000	

Rincian Pembelian Username Mala

- c) Karena dengan sebelumnya telah melakukan pembelian dengan memilih pertandingan yang sama sebanyak 2 tiket, maka pembeli akan mendapat notifikasi.

Anda sudah membeli 2 tiket di pertandingan ini

Notifikasi sudah membeli dua tiket

SIMPULAN

Dari uraian penerangan dan pembahasan dalam bab – bab sebelumnya, maka bisa disimpulkan bahwa sistem bisa membantu pada penjualan tiket pertandingan sepak bola. Dengan adanya sistem ini, pembeli yang ingin membeli tiket bisa mengetahui terlebih dahulu mengenai fakta pertandingan sepak bola yang diadakan. Pembeli yang akan melakukan pembelian, wajib menginputkan No.KTP/ NIK menggunakan benar.

Hal ini bertujuan buat mengurangi kepaluan data NIK yang dipakai waktu membeli tiket pertandingan sepak bola. Pada proses pembayaran pula dilakukan pengecekan saldo pembeli, saldo wajib mencukupi dan pada atas Rp 100.000,00. Ketika pembelian berhasil maka pembeli akan menerima

Tiket Pertandingan Sepak Bola yang bisa eksklusif dicetak sendiri. Sistem Penjualan Tiket Pertandingan Sepak Bola Berbasis Web ini, dibutuhkan bisa mempermudah pembeli buat membeli tiket pertandingan, mengurangi antrian dan membantu mengurangi percaloan.

SARAN

Saran buat pengembangan Sistem Penjualan Tiket Pertandingan Sepak Bola Berbasis Web sangat diperlukan supaya sistem mampu lebih sempurna.

- a. Sistem ini mampu dikembangkan lagi buat keamanannya.
- b. Tampilan sistem ini perlu dikembangkan lagi supaya lebih menarik

REFERENSI

- Ali Ibrahim. (2011). Perancang Sistem Pemesanan Tiket Pesawat Berbasis Online Menggunakan Php dan Ajax. *Jurnal Sistem Informasi*, 3(1), 320–326.
- Edy, Dodi, dan S. B. (2009). Analisis Data dengan Menggunakan ERD dan Model Konseptual Data Warehouse. *Jurnal Informatika*, 5(1), 71–85.
- Fadila, R., & Untoro, U. dan W. Y. (2016). Sistem Penjualan Tiket Pertandingan Sepak bola Berbasis Web. *Melek IT (Surabaya)*, Vo.2(Nomor 1), 17–26.
- Murphy, Beny Indra, dan D. U. (2012). Fasilitas Sistem Informasi Akademik Berbasis Web untuk SMA Negeri Oleh Pt XI Axiata, Tbk Palembang. *Jurnal STMIK GI MDP*.
- Paryati. (2010). *Aplikasi Sistem Informasi Tiket Pesawat Terbang di PT. Garuda Indonesia Berbasis Web*. UPN “Veteran” Yogyakarta.
- Riosaka Putra. (2010). Aplikasi Penjualan Berbasis Web Pada PT. Garuda Indonesia Berbasis Web. *Jurnal STMIK GI MDP*.
- Rita Afryenni. (2014). Perancang Data Flow Diagram Untuk Sistem Informasi Sekolah (Studi Kasus Pada SMA Pembangunan Laboratorium UNP). *Jurnal TEKNOIF*, 2(1), 35–39.